

ОСОБЫЙ МИР ТЕАТРА А.Н.ОСТРОВСКОГО

Мунина Диана

Преподаватель русского языка и литературы

12-школы Галляралского района

Джизакской области Республики Узбекистан

АННОТАЦИЯ

Данная статья рассматривает вклад Александра Николаевича Островского в создание русского народного театра, сравнение творчества с его предшественниками, отношение к главным героям и изучение особенностей персонажей пьес.

Ключевые слова: *русский народный театр, пьеса, отношение к героям, главный герой, развитие образа.*

ABSTRACT

This article examines the contribution of Alexander Nikolaevich Ostrovsky to the creation of the Russian folk theater, the comparison of creativity with its predecessors, the attitude to the main characters and the study of the characteristics of the characters of the plays.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola Aleksandr Nikolaevich Ostrovskiyning rus xalq teatri yaratilishiga qo'shgan hissasini, ijodkorlikni avvalgisi bilan taqqoslashni, asosiy belgilarga bo'lgan munosabatni va o'yin belgilarining xususiyatlarini o'rganishni ko'rib chiqadi.

Всем известным фактом является то, насколько огромный вклад сделал А.Н.Островский для русского театра. В 1882 году исполнилось 35 лет, как писатель начал служить русской сцене. Его творчество оценил И.А.Гончаров:

"Литературе вы принесли в дар целую библиотеку художественных произведений, для сцены создали свой особый мир. Вы один достроили здание в основание которого положили краеугольные камни Фонвизин, Грибоедов, Гоголь. Но только после вас мы, русские, можем с гордостью сказать " У нас свой русский, национальный театр"[1;ст 230]. Многие литературоведы "Русский театр" называют "Островским театром". И по правде говоря, это вполне допустимо. В словах Гончарова четко подмечен вклад Островского в русский театр, он отображает в первую очередь национальное достижение. Сам период творчества писателя очень сложен тем, что это время настало развитие капиталистических отношений. Благодаря творчеству Островского публика театра стала расширяться, и она заметно стала демократизировалась. Люди просвещались и становились грамотней - это приводит к быстрому росту интеллигенции. Но сам Островский не хотел ограничивать число своей публики только на трудовой интеллигенции, он желал видеть там и хозяев ремесленных заведений. Писатель подарил русскому театру более 50 пьес, благодаря им народная сцена обрела свой неповторимый образ, без подражания европейскому театру. Александр Николаевич является наследником творческого пера Гоголя, но не смотря на это он отталкивался от его тем, сохраняя реалистический вид своих произведений.

Если рассмотреть пьесы Гоголя то, исследователи утверждают, что персонажи произведений Гоголя разговаривают живой речью. Но автор награждает своих героев так же своим остроумием и это создает квинтэссенцию живой речи. В творчестве А.Н.Островского главные герои отличаются с более живой речью, чистой, которой нету ни у одного писателя. Вот что помогло создать свой особый мир среди огромного количества материалов. Речь героев Островского, как и философия войны у Толстого не имеет никаких заимствований, автор не приукрашивает язык общения героев, она такая, какая была дана от природы, использование архаизмов, провинциальных слов, диалектизмов, диалектных и народных фразеологий придают пьесам неповторимость. Еще одной отличительной чертой речи персонажей Гоголя и

Островского в количестве, а именно Гоголь не хочет использовать речь своих персонажей для достижения основной мысли в произведении, поэтому она кратка, а у А.Н.Островского герои так много говорят, что появляется ощущение, что они никогда не перестанут говорить.

Если оценивать отношение к героям двух драматургов, то тут видна очевидная разница. Гоголь вносит сразу же определенный характер, как бы сразу показывает зрителю как тот или иной герой будет вести себя. Но это не значит, что личность персонажей останется первоначальной, автор их углубляет, но эти детали очень маленькие и не несут в себе особый психологизм. Основная цель Гоголя это достичь гротеска, что у него получается прекрасно.

Персонажи пьес Островского постепенно обретают детали характеров. В начале пьесы никто не может судить кого-либо из героев, образ, действия, и характер персонажей растет с каждой репликой, тем самым углубляется их психологизм. Писателя в первую очередь интересовал внутренний мир, ход мыслей своих героев. Островский писал о разных персонажах, изначально они были представителями купечества, а после писателя стали интересовать и помещики, чиновники, дворяне, купцы, божьи люди, свахи, приказчики и многие другие.

"Глашатай тайн русской народности" - выразил свое отношение к творчеству Островского, Апполон Григорьев. Из этого мы понимаем, что автор не хотел показывать и высмеять пороки человека. Писатель любил своих героев, он не хотел их осуждать, но показал как сильно на человека влияет наличие или отсутствие материальных благ. И в наши дни мы можем видеть, что бедность приводит людей к пьянству, к преступной жизни, унижению. Не смотря на все эти отрицательные качества героев Островского, на сцене они показывают самые настоящие, искренние чувства, что доводит многих зрителей до слез. Все герои Островского, который изображают отрицательного персонажа имеют хотя-бы одну положительную черту характера, чего нельзя сказать о персонажах Гоголя. Тем самым даже самые жестокие герои пьес Островского с развитием сюжета поворачиваются зрителю с иной стороны, показывая свою настоящую натуру,

которая скрывалась за трудностями жизни. Не удивительно то, что любимыми персонажами Александра Николаевича были бедные люди, простой народ. Именно в них хранится вся искренность чувств, они легко поддаются к мирскому из-за своей глупости и слабости воли, но так же они и сражаются со всеми трудностями. Автор нам таким образом показывает борьбу добра и зла, светлой стороны жизни и темной, где гибнут зачастую честные и добрые люди и выживают хитрые и подлые. Так же писатель показывает и решение всех проблем, как победить темную сторону жизни, он не оставляет своих героев, а наоборот заставляет их стремиться к лучшему, к светлой стороне жизни. Островский использует русские народные пословицы, чтобы подчеркнуть тот самый русский дух, который не сдаётся и стремится к победе, в каком бы положении не был герой.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. "История русской литературы XIX века (вторая половина) мос. "просвещение" 1987г.
2. Гончаров И.А. собр. соч.: В 8 т. мос 1955г.
3. Журавлева, Анна Ивановна.-Александр Николаевич Островский : в помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам / А. И. Журавлева, М. С. Макеев. - 3-е изд. - Москва
- 4.https://classlit.ru/publ/literatura_19_veka/ostrovskij_a_n/ostrovskij_kak_sozdatel_russkogo_nacionalnogo_teatra/65-1-0-2283